

Základní škola a mateřská škola Barrandov,
Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, příspěvková
organizace

Drogy

Šimon Kotršál, 9.A

Vedoucí práce: Bc. Adéla Fialová

Odevzdáním této závěrečné práce na téma Drogy potvrzuji, že jsem ji vypracoval pod vedením vedoucího práce Bc. Adély Fialové samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury.

Praha, 26. 5. 2025

Tímto bych chtěl poděkovat Bc. Adéle Fialové za odborné vedení, připomínky a cenné rady při vypracování absolventské práce.

Abstrakt: Tato práce se věnuje drogám – co to vlastně jsou, jak se dělí, jak působí na lidské tělo a jaká s sebou nesou rizika. Tato práce se zabývá, jak může vzniknout závislost na drogách a proč je to nebezpečné. V praktické části jsem udělal anonymní dotazník, na který odpovědělo 116 lidí. Zjišťoval jsem, jak lidé vnímají drogy, jestli s nimi mají nějaké zkušenosti, jestli je vidí kolem sebe, a co si myslí o těch, kdo drogy užívají. Výsledky jsem zpracoval do grafů, aby bylo jasné vidět, jaké jsou mezi lidmi názory a zkušenosti. Cílem práce je ukázat, jak se na drogy dívají běžní lidé a jaká je podle nich situace v dnešní společnosti.

Klíčová slova: drogy, závislost, účinky, rizika

OBSAH

1 Úvod	1
2 Dělení drog	2
2.1 Dělení drog podle účinku	2
2.1.1 Opiáty	2
2.1.2 Stimulační látky	2
2.1.3 Konopné látky	2
2.1.4 Halucinogeny	3
2.1.5 Těkavé látky	3
2.2 Dělení drog podle míry rizika a vzniku závislostí	3
2.2.1 Měkké (lehké) drogy	3
2.2.2 Tvrdé drogy	4
2.3 Dělení drog podle původu nebo vzniku	4
2.3.1 Přírodní	4
2.3.2 Polysyntetické	4
2.3.3 Syntetické	4
3 Jednotlivé drogy	4
3.1 Marihuana	5
3.1.1 Účinky na tělo	5
3.1.2 Účinky na psychiku	5
3.1.3 Rizika	6
3.1.4 Závislost	6
3.2 Hašiš	7
3.2.1 Účinky na tělo	7
3.2.2 Účinky na psychiku	8
3.2.3 Rizika	8
3.2.4 Závislost	8

3.3 Extáze (MDMA).....	9
3.3.1 Účinky na tělo.....	9
3.3.2 Účinky na psychiku	9
3.3.3 Rizika.....	10
3.3.4 Závislost	10
3.4 Kokain	10
3.4.1 Účinky na tělo.....	11
3.4.2 Účinky na psychiku	11
3.4.3 Rizika.....	12
3.4.4 Závislost	12
3.5 Pervitin (Meth)	12
3.5.1 Účinky na tělo.....	13
3.5.2 Účinky na psychiku	13
3.5.3 Rizika.....	13
3.5.4 Závislost	14
3.6 LSD.....	14
3.6.1 Účinky na tělo.....	14
3.6.2 Účinky na psychiku	15
3.6.3 Rizika.....	15
3.6.4 Závislost	16
3.7 Ketamin	16
3.7.1 Účinky na tělo.....	16
3.7.2 Účinky na psychiku	17
3.7.3 Rizika.....	17
3.7.4 Závislost	17
3.8 Lysohlávky (psilocybin).....	18
3.8.1 Účinky na tělo.....	18

3.8.2 Účinky na psychiku	18
3.8.3 Rizika.....	19
3.8.4 Závislost	19
4 Veřejný průzkum	19
4.1 Grafy a výsledky.....	20
5 Závěr	33
6 Použitá literatura.....	35
7 Seznam grafů	36

1 Úvod

Slovo „drogy“ v lidech vyvolává mnoho různých emocí, vzpomínek a zážitků. Někdo si pod tímto pojmem představí nebezpečné látky spojené s kriminalitou, jiný si vzpomene na varovné příběhy z televize, další možná na vlastní zkušenost nebo někoho blízkého. Krutou realitou ale je, že drogy nejsou jen problémem okraje společnosti – jsou součástí světa, ve kterém žijeme. Potkáváme se s nimi častěji, než si uvědomujeme – ve škole, v práci, na ulici, ale i v běžném životě (Hajíčková, 2018).

V této práci se zaměřuji především na nelegální drogy a zneužívané návykové látky, které představují největší riziko pro fyzické i psychické zdraví, zejména u mladých lidí. Chci přiblížit jejich účinky, rizika a důsledky, ale také upozornit na to, že závislost nevzniká ze dne na den – často jí předchází dlouhodobý vývoj, kterého si okolí nemusí vůbec všimnout.

Tyto látky se užívaly už ve starověku, často k rituálním nebo duchovním účelům. V té době měly svůj kulturní nebo náboženský význam a většinou se s nimi zacházelo opatrně a s respektem (Valíček, 2002). Dnes si však většina lidí slovo „droga“ spojuje hlavně s nelegálními látkami, které jsou často považovány za nebezpečné a společensky nežádoucí. Tento pohled ale není úplný. Drogy nejsou jen o závislosti a trestné činnosti – jsou také o lidských emocích, psychickém zdraví, sociálním prostředí, tlaku společnosti i o nedostatku informací.

Setkáním s návykovými látkami má zkušenost čím dál více lidí. První kontakt může přijít už v dětství nebo dospívání, často velmi nenápadně. Bohužel je dnes stále běžnější, že se do kontaktu s těmito látkami dostávají už děti na základních školách.

Chci ukázat, jaké mohou být účinky drog z krátkodobého i dlouhodobého hlediska – jak na tělo, tak na psychiku. Zároveň chci upozornit na to, že návykové látky nejsou „něčí problém“ – jsou součástí prostředí, ve kterém vyrůstáme, učíme se a žijeme.

Přestože se o drogách v posledních letech mluví více než v minulosti, mnoho lidí stále neví, co si pod tímto pojmem přesně představit, jak rozlišit jednotlivé typy drog, jak poznat příznaky užívání nebo kde hledat pomoc. Věřím, že tato práce může být malým krokem ke změně – ke zvýšení povědomí, otevřenější diskusi a většímu pochopení.

2 Dělení drog

Drogy se dají dělit mnoha různými způsoby. Tato práce ukáže tři nejběžnější dělení drog: podle toho, jak působí na tělo, podle rizika vzniku závislosti a v neposlední řadě podle způsobu vzniku. Ke každému dělení bude uveden alespoň jeden příklad, aby si čtenář mohl lépe představit, co se tím myslí.

2.1 Dělení drog podle účinku

Jeden ze způsobu dělení je podle toho, jaký účinek přinesou jedinci, který tuto látku požije a jak jaký vliv budou mít na jeho vnímání okolního světa.

2.1.1 Opiáty

Po požití se navazují na opioidní receptory v centrální nervové soustavě (dále jen CNS). Mají především tlumivý efekt, kdy potlačují jak fyzickou, tak psychickou bolest. Dále zpomalují dech, čímž pádem se člověk cítí zpomaleně a má zpomalené pohybové aparáty a tyto efekty jsou způsobeny menším objemem kyslíku v těle. V těle dojde k rozšíření cév a dojde ke snížení tlaku v krevním oběhu. Vedlejší účinky jsou svědění kůže. Opiáty se používají i v lékařství kvůli tlumivým efektům (Kalina, 2003). Mezi opiáty se řadí například opium, heroin, morfin (Presl 1995).

2.1.2 Stimulační látky

Stimulační drogy mají opačný účinek než opiáty – místo utlumení tělo vyplaví různé hormony na nabuzení. Látka se naváže na neurotransmitery, které do těla vyplaví například adrenalin, dopamin, serotonin a mnoho dalších. Díky hormonům má jedinec pocit, že je nepřemožitelný, neúnavný. Tyto efekty se dostávají díky zvýšení tlaku, zrychlení srdečního tepu, a rozšíření průdušek. Toto celé je však umělé po vyprchání nastává velká únava, podráždění, a psychické zhroucení. Mezi typické stimulační látky patří pervitin (metamfetamin), amfetamin, kokain (Presl, 1995).

2.1.3 Konopné látky

Konopné látky působí především na CNS. Po užití se tato látka THC (delta-9-tetrahydrokanabinol) navazuje na kanabinoidní receptory v mozku a tím dochází k pocitu zpomalení času a pohybů. Člověku se může dostavit pocit euforie a uvolnění. Tyto látky mohou mít i halucinogenní účinky. Tyto látky na každého jedince působit odlišně. Některým vyvolají již zmíněný pocit euforie, zatímco u jiných se mohou objevit pocity úzkosti a deprese. Tělo začne zvyšovat srdeční tep a tlak a dojde k rozšíření cév v očích, což způsobuje zabrní očí do

ruda (Mioviský, 2007). Dále může docházet ke ztrátě krátkodobé paměti. Konopné látky se využívají i v lékařství zde se ale nepoužívá THC, ale CBD (kanabidiol) ten nemá halucinogenní účinky. Nejčastěji se používá při léčbě AIDS nebo chemoterapii u nádorových onemocnění. Mezi konopné látky patří marihuana a hašiš. (Kalina, 2003). Pro vysvětlení konopné látky je označení pro skupinu drog, které se vyrábí z květiny konopí (cannabis) a marihuana je jeden z produktů vyrobený z konopí.

2.1.4 Halucinogeny

Halucinogeny ovlivňují CNS. Už podle svého názvu způsobují halucinace. První účinky nastávají už po několika minutách od užití dochází k pocitu nevolnosti někdy až zvracení. Dále si vyplaví hormony jako serotonin a dopamin. Dále jedinec začne více vnímat prostředí a může vnímat barvy pestřeji než obvykle. Dále dochází k pocitům buď euforie a uvolnění, anebo k úzkostem a depresi, a to záleží v jakém stavu jsem už před požitím této drogy. Po častém užívání může dojít k tzv. pocitu odosobnění – člověk ztrácí kontrolu nad emocemi a může to dojít do fáze kdy se jedinec dokáže v podstatě dívat z třetí osoby a vidět prostor kam se zrovna nedívá. Mezi typické halucinogeny patří LSD a lysohlávky (Kalina, 2003).

2.1.5 Těkavé látky

Jako všechny ostatní ovlivňují CNS. Do těla se dostávají vdechováním. Po vdechnutí způsobují pocit euforie až zpomalení myšlenek někdy taky agresivitu a ztrátu paměti. Dále je také častá nevolnost a riziko omdlení a selhání dechu. Také poškozují mozek, leptají dýchací cesty. Jsou nebezpečné kvůli své jednoduché a většinou legální dostupnosti. Mezi tyto látky patří ředidla (nejčastěji toluen), benzín (Kalina, 2003).

2.2 Dělení drog podle míry rizika a vzniku závislosti

Drogy se dají dělit podle toho, jak moc jsou škodlivé a jak jednoduché je si na nich vypěstovat závislost. Dělíme je na dvě skupiny tzv. měkké a tvrdé drogy a v této podkapitole si podrobně vysvětlíme, jak se v tomto vyznat a jako vždy zde budou uvedeny příklady.

2.2.1 Měkké (lehké) drogy

Tyto drogy jsou považovány za „lehké“ protože nejsou považovány za tak nebezpečné jako tvrdé drogy o kterých se budeme v zápatí také bavit. Tyto drogy jsou společností celkem tolerovány ale, nesmíme zapomínat, že jsou stále ve většině státech nelegální, a to z určitých důvodů. Mezi ně patří například marihuana, hašiš nebo LSD ale řadí se tam i legální látky jak kratom.

2.2.2 Tvrdé drogy

Do této skupiny patří drogy, které už jsou velmi nebezpečné a návykové. Hrozí zde jednoduché riziko předávkování. Při dlouhodobém užívání jsou na jedinci vidět změny chování, změna držení těla a i chůze. Tyto drogy se většinou do těla dostávají nitrožilně a zde je velké riziko nákazy nemocí jako je například žloutenka nebo HIV. Tyto drogy jsou i nebezpečné tím že jejich cena je vysoká a tím pádem do nich prodávající může přimíchat cokoli a my vlastně ani nevíme co v té droze je a jestli tam nejsou obsaženy ještě toxičtější látky, než je samotná droga. Mezi nejznámější patří heroin, kokain, pervitin

2.3 Dělení drog podle původu nebo vzniku

V této části, jak již podnadpis napovídá si rozdělíme drogy podle toho, jak vznikly nebo jak byly zpracovány. Dělíme je na tři skupiny: přírodní, polysyntetické a syntetické. Rozdíly jsou, jestli pochází z přírodního zdroje a chemicky se neupravují nebo pochází z přírodního zdroje, ale projdou chemickou úpravou anebo jestli jsou čistě syntetické.

2.3.1 Přírodní

Jak už z názvu vypovídá jsou čistě přírodní. To znamená, že je přírodně získáme třeba z květů a poté už nepotřebují spojit s chemikáliemi. Tyto drogy jsou většinou méně návykové a méně škodlivé. Sem se například řadí marihuana

2.3.2 Polysyntetické

Jedná se o drogy, kde základem je část nějaké rostliny, ale aby byly drogy požitelné a měly ty účinky které chceme tak musí projít chemickým procesem. Do této skupiny patří např. kokain, heroin a další.

2.3.3 Syntetické

Vznikají v laboratořích a jsou čistě z chemikálií. Původně se nevyráběly za účelem, aby sloužily jako drogy nýbrž jako například lepidla nebo ředidla (Hubinová, 2001)

3 Jednotlivé drogy

V této kapitole si popíšeme vybrané drogy. U každé si podrobně vysvětlíme, jak působí na tělo a psychiku. Dále probereme rizika, se kterými se může člověk setkat při užívání těchto drog a v neposlední řadě probereme, jak moc je jednoduché si na ní vytvořit závislost a jak třeba poznat, že my sami nebo někdo jiný je na nich závislý.

3.1 Marihuana

Marihuana je světově nejrozšířenější drogou. Jedná se o posledních několik lístků pod květenstvím, které obsahují největší množství aktivních látek. Má světle až tmavě zelenou barvu někdy až do hněda. Tyto části obsahují velké množství pryskyřice, která obsahuje koncentrované množství THC (tetra-hydro-cannabinol). Jejím posbíráním se extrahuje tzv. hašiš. „Jsou tři základní způsoby užívání, které ovlivňují následné účinky. Nejrozšířenější a nejrychlejší je kouření. Ať ve formě „jointů“ nebo různých typů dýmek. Další rozšířeným způsobem je rozpuštění rostliny v tucích, které se následně používají na pečení „koláčků“. Tento způsob se aktivuje pomaleji, až po strávení a jeho účinnost je delší. Poslední možností je vylouhovat rostlinu v alkoholu. Je to nejsetrnější způsob, z hlediska ztráty aktivních látek.“ (anonymní respondent, 2025)

3.1.1 Účinky na tělo

Marihuana patří mezi nejčastěji užívané nelegální drogy v České republice a její účinky na lidské tělo jsou poměrně výrazné. Po užití marihuany dochází k rozšíření cév, což se projevuje zčervenáním očí, a ke zvýšení tepové frekvence, což může být rizikové zejména pro osoby se srdečním onemocněním. Typickým projevem je také sucho v ústech a zvýšená chuť k jídlu. Při kouření marihuany dochází k podráždění dýchacích cest, což se může projevit kašlem a zvýšenou produkcí hlenu; dlouhodobé užívání pak zvyšuje riziko chronických zánětů průdušek. U mužů bylo zaznamenáno snížení hladiny testosteronu a zhoršení kvality spermií, u žen může dojít k narušení menstruačního cyklu. Marihuana také snižuje imunitu a zpomaluje reakční dobu, což je nebezpečné například při řízení vozidel.

3.1.2 Účinky na psychiku

Marihuana má výrazné účinky na psychiku, které jsou hlavním důvodem jejího rekreačního užívání. Po užití se obvykle dostavuje pocit uvolnění, euforie a dobré nálady. Typické jsou změny vnímání času a prostoru – čas se zdá být zpomalený, barvy a zvuky mohou být vnímány intenzivněji. Uživatelé často popisují zvýšenou vnímavost k hudbě a umění obecně (Nešpor, 2003). Marihuana také ovlivňuje kognitivní funkce – zhoršuje krátkodobou paměť, snižuje schopnost soustředění a tím pádem je těžší se něco nového naučit. U některých jedinců se mohou objevit stavy úzkosti, paranoia nebo panické ataky, zejména při vyšších dávkách nebo u psychicky citlivějších jedinců. Výjimečně může marihuana vyvolat halucinace nebo depersonalizaci. Dlouhodobé užívání marihuany může vést ke snížení motivace a zájmu o běžné aktivity, což se označuje jako tzv. amotivační syndrom (Kalina, 2003). U mladistvých a

dospívajících je riziko negativního ovlivnění vývoje mozku a trvalých změn v kognitivních funkcích výrazně vyšší.

3.1.3 Rizika

Užívání marihuany s sebou nese řadu zdravotních a sociálních rizik. Mezi hlavní patří zhoršení krátkodobé paměti, potíže se soustředěním a snížení motivace k běžným činnostem. Dlouhodobé užívání může vést k rozvoji amotivačního syndromu, kdy uživatel ztrácí zájem o práci, studium i osobní vztahy (Slížová, 2010). U mladistvých může marihuana negativně ovlivnit vývoj mozku, což se může projevit trvalými změnami v kognitivních funkcích a snížením IQ. Rizikem je také zpomalení reakcí, což je nebezpečné například při řízení vozidel nebo obsluze strojů. U predisponovaných jedinců může užívání marihuany vyvolat nebo zhoršit psychické potíže, zejména úzkosti, deprese nebo psychózy (Kalina, 2003). Při kouření marihuany dochází ke vdechování škodlivých látek, což zvyšuje riziko respiračních onemocnění. Dalším rizikem je možnost kontaminace marihuany nečistotami nebo jinými látkami, které mohou zvýšit zdravotní rizika. Při pravidelném užívání může vést k problémům s navazováním vztahů a pocit nespokojenosti z života. Důležité je také zmínit možnost vzniku tolerance, kdy uživatel potřebuje stále vyšší dávky k dosažení stejného účinku, což zvyšuje riziko dalších onemocnění (Kalina, 2003; Slížová, 2010).

3.1.4 Závislost

Riziko vzniku závislosti na marihuaně je obecně považováno za nižší, přesto však je jednoduché si vybudovat závislost. Nejčastěji se jedná o psychickou závislost, kdy uživatel pocítuje silnou touhu po droze a obtížně kontroluje její užívání. Typickým znakem je potřeba opakovaně užívat marihuanu k dosažení pocitu pohody nebo úlevy od stresu (Slížová, 2010). U některých uživatelů se může objevit tolerance, což znamená, že k dosažení stejného účinku uspokojení je třeba zvyšovat dávky. Fyzická závislost na marihuaně je vzácná, ale při dlouhodobém a intenzivním užívání se mohou objevit abstinenční příznaky, jako je podrážděnost, poruchy spánku, nechutenství, úzkost nebo deprese (Nešpor, 2003). Riziko závislosti je vyšší u osob, které začaly marihuanu užívat v mladém věku, a u těch, kteří ji užívají pravidelně a ve vyšších dávkách. Závislost na marihuaně může vést k problémům v osobním, studijním i pracovním životě a často bývá spojena s dalšími rizikovými formami chování. V některých případech může být závislost na marihuaně spojena i s užíváním dalších návykových látek, což dále zvyšuje zdravotní a sociální rizika (Nešpor, 2003; Slížová, 2010).

3.2 Hašiř

Hašiř patří mezi méně známé produkty získávané z rostliny konopí (*Cannabis sativa*, *Cannabis indica*). Na rozdíl od marihuany, která se vyrábí sušením a drcením květů a listů, je hašiř tvořen převážně pryskyřicí, která se mechanicky odděluje od květů samičích rostlin. Tato pryskyřice obsahuje vysokou koncentraci účinných látek, zejména THC (delta-9-tetrahydrokanabinol), díky čemuž je hašiř výrazně silnější než běžná marihuana. Barva a konzistence hašiře se může lišit podle způsobu zpracování – od měkké a lepkavé hmoty až po tvrdé, tmavé bloky. Hašiř se nejčastěji užívá kouřením, ať už samostatně, nebo ve směsi s tabákem, ale lze jej také přidávat do potravin. V některých kulturách má hašiř dlouhou tradici a je užíván nejen rekreačně, ale i v náboženských či léčebných rituálech. V České republice je hašiř, stejně jako ostatní produkty z konopí s vyšším obsahem THC, považován za nelegální omamnou látku. Vzhledem k vyšší koncentraci účinných látek představuje užívání hašiře vyšší zdravotní rizika než běžná marihuana, a to jak z hlediska akutních účinků, tak i dlouhodobých následků na tělesné i duševní zdraví (Kalina, 2003; Slížová, 2010). Hašiř je v posledních letech na evropském trhu stále dostupnější a jeho popularita mezi uživateli konopných drog roste.

3.2.1 Účinky na tělo

Hašiř je konopná látka, která vzniká z pryskyřice samičích květů rostliny konopí. Oproti marihuaně obsahuje vyšší koncentraci THC, což znamená, že účinky na tělo bývají intenzivnější a rychleji nastupují. Po užití hašiře dochází k rozšíření cév, což se navenek projevuje zarudnutím očí, a ke zvýšení tepové frekvence, což může být rizikové zejména pro osoby s kardiovaskulárními obtížemi. Uživatelé často pocítují sucho v ústech, zvýšenou chuť k jídlu a někdy i závratě či ospalost. Hašiř zpomaluje reakce a ovlivňuje koordinaci pohybů, což je nebezpečné při řízení vozidel nebo obsluze strojů (Slížová, 2010). Při kouření hašiře dochází k podráždění dýchacích cest, což může způsobit kašel, zvýšenou tvorbu hlenu a v dlouhodobém horizontu i vyšší riziko chronických zánětů průdušek. Dlouhodobé užívání hašiře je spojováno se zvýšeným výskytem respiračních onemocnění, což je zvláště problematické u mladých lidí, kteří jinak nemají s dýchacími potížemi zkušenost (Mravčík a kol., 2015). Pravidelné užívání může negativně ovlivnit hormonální rovnováhu – u mužů může dojít ke snížení hladiny testosteronu a tím i ke zhoršení kvality spermií, zatímco u žen se může objevit nepravidelnost menstruačního cyklu. Hašiř také snižuje obranyschopnost organismu, což může vést ke zvýšené náchylnosti k infekcím a pomalejšímu hojení ran. Všechny tyto účinky závisí na dávce, frekvenci užívání a individuální citlivosti uživatele, přičemž dlouhodobé užívání může zdravotní rizika výrazně zvýšit (Mravčík a kol., 2015; Slížová, 2010).

3.2.2 Účinky na psychiku

Psychické účinky hašiše jsou obdobné jako u marihuany, ale díky vyššímu obsahu THC bývají často silnější a mohou být méně předvídatelné. Uživatelé zpravidla popisují pocity uvolnění, euforie a změněného vnímání reality. Typické jsou změny vnímání času a prostoru, zvýšená vnímavost k hudbě, barvám a detailům. Hašiš však také ovlivňuje kognitivní funkce – zhoršuje krátkodobou paměť, snižuje schopnost soustředění a ztěžuje učení nových informací (Slížová, 2010). U některých osob se mohou objevit úzkostné stavy, paranoia nebo panické ataky, zvláště při vyšších dávkách nebo u psychicky citlivějších jedinců. Výjimečně může hašiš vyvolat halucinace, dezorientaci či depersonalizaci. Dlouhodobé užívání může vést ke snížení motivace a zájmu o běžné aktivity, což se označuje jako amotivační syndrom (Kalina, 2003). U dospívajících a mladých lidí je riziko negativního ovlivnění vývoje mozku a trvalých změn v kognitivních funkcích výrazně vyšší. Je důležité zdůraznit, že účinky na psychiku jsou velmi individuální a závisí na aktuálním psychickém stavu uživatele, prostředí a dávce (Kalina, 2003; Slížová, 2010).

3.2.3 Rizika

Rizika spojená s užíváním hašiše jsou obdobná jako u marihuany, ale díky vyšší koncentraci THC mohou být silnější a rychleji se nastoupit. Patří sem zhoršení paměti, potíže se soustředěním, snížená motivace a riziko psychických poruch. Dlouhodobé užívání hašiše může vést k rozvoji amotivačního syndromu, kdy uživatel ztrácí zájem o práci, studium i osobní vztahy (Slížová, 2010). U mladistvých může hašiš negativně ovlivnit vývoj mozku, což se může projevit trvalými změnami v kognitivních funkcích a snížením IQ. Rizikem je také zpomalení reakcí, což je nebezpečné například při řízení vozidel. U predisponovaných jedinců může užívání hašiše vyvolat nebo zhoršit psychické potíže, zejména úzkosti, deprese nebo psychózy (Kalina, 2003). Při kouření hašiše dochází ke vdechování škodlivých látek, což zvyšuje riziko respiračních onemocnění. Dalším rizikem je možnost kontaminace hašiše nečistotami nebo jinými látkami, které mohou zvýšit zdravotní rizika. Pravidelné užívání může vést k problémům v sociálních vztazích a snížení životní spokojenosti (Kalina, 2003; Slížová, 2010).

3.2.4 Závislost

Psychická závislost na hašiši může být výraznější než u marihuany, zejména při pravidelném užívání a vyšších dávkách. Uživatelé často pociťují silnou potřebu hašiš opakovaně užívat, což může vést k problémům v osobním i pracovním životě. Typickým znakem je potřeba opakovaně užívat hašiš k dosažení pocitu pohody nebo úlevy od stresu. U některých uživatelů se může rozvinout tolerance, což znamená, že k dosažení stejného účinku

je třeba zvyšovat dávky (Slížová, 2010). Fyzická závislost je vzácná, ale při vysazení se mohou objevit abstinenci příznaky, jako je nervozita, nespavost nebo nechutenství. Riziko závislosti je vyšší u osob, které začaly hašiš užívat v mladém věku a u těch, kteří jej užívají pravidelně a ve vyšších dávkách. Závislost na hašiši může vést k problémům v osobním, studijním i pracovním životě a často bývá spojena s dalšími rizikovými formami chování (Kalina, 2003; Slížová, 2010).

3.3 Extáze (MDMA)

Extáze, známá také pod chemickým názvem MDMA (3,4-methylenedioxy-N-methylamfetamin), patří mezi syntetické psychoaktivní látky, které jsou oblíbené zejména mezi mladými lidmi v prostředí tanečních klubů a hudebních festivalů. MDMA byla poprvé syntetizována již na počátku 20. století, ale její masové rozšíření nastalo až v 80. a 90. letech minulého století. Extáze se nejčastěji vyskytuje ve formě tablet nebo kapslí, méně často jako prášek. Její účinky jsou kombinací stimulačních a halucinogenních vlastností, což ji odlišuje od klasických stimulantů typu amfetaminu. Užívání extáze je v České republice nelegální a je spojeno s řadou zdravotních rizik, která se mohou projevit jak při jednorázovém užití, tak zejména při pravidelném nebo nadměrném užívání (Kalina, 2003; Slížová, 2010).

3.3.1 Účinky na tělo

Po požití extáze dochází k rychlému nástupu tělesných účinků, které jsou výsledkem zvýšeného uvolňování serotoninu, dopaminu a noradrenalinu v mozku. Typickými projevy jsou zrychlený srdeční tep, zvýšený krevní tlak, rozšíření zornic a zvýšené pocení. Uživatelé často pocítují zvýšenou energii, potlačení únavy a sníženou potřebu spánku. Extáze může také způsobit napětí a zatínání čelistních svalů, třes, neklid a někdy i nevolnost či zvracení. V prostředí tanečních akcí je zvlášť rizikové přehřátí organismu (hypertermie), protože kombinace fyzické aktivity, vysoké teploty a nedostatečného příjmu tekutin může vést k dehydrataci a závažným zdravotním komplikacím, v krajním případě až k selhání ledvin nebo smrti (Slížová, 2010). Dlouhodobé užívání extáze může negativně ovlivnit kardiovaskulární systém a játra, může také dojít k poruchám termoregulace a narušení rovnováhy elektrolytů v těle (Kalina, 2003).

3.3.2 Účinky na psychiku

Psychické účinky extáze jsou hlavním důvodem její popularity. Po užití se dostavuje pocit euforie, radosti, zvýšené empatie a pocit blízkosti k ostatním lidem. Uživatelé často popisují pocit sounáležitosti, otevřenosti a snadnější komunikace, což je důvodem, proč je

extáze označována jako „droga objetí“. Dochází ke zvýšené citlivosti na hudbu, barvy a doteky. Extáze však může také způsobit neklid, úzkost, podrážděnost nebo zmatenost, zejména při vyšších dávkách nebo při kombinaci s jinými nežádoucími látkami. U některých jedinců se mohou objevit halucinace, paranoidní myšlenky nebo deprese. Po odeznění účinků (tzv. „dojezd“) bývá častá únava, vyčerpání, smutek a podrážděnost, což je způsobeno vyčerpáním zásob serotoninu v mozku (Kalina, 2003). Dlouhodobé užívání extáze může vést k trvalým změnám nálady, poruchám spánku, paměti a koncentrace (Slížová, 2010).

3.3.3 Rizika

Užívání extáze je spojeno s řadou akutních i dlouhodobých zdravotních rizik. Mezi nejzávažnější akutní komplikace patří přehřátí organismu (hypertermie), dehydratace, selhání ledvin a srdeční arytmie. V extrémních případech může dojít i k úmrtí. Dalším rizikem je možnost otravy nečistotami nebo jinými látkami, které jsou do tablet extáze často přimíchávány. Dlouhodobé užívání extáze je spojeno s poškozením nervových buněk, zejména těch, které využívají serotonin, což může vést k trvalým změnám nálady, zvýšené úzkosti, depresím a poruchám paměti (Slížová, 2010). U některých uživatelů se mohou rozvinout psychické poruchy, například panické ataky nebo deprese, a také poruchy spánku a chronická únava. Rizikem je i vznik rizikového chování, například nechráněný sex nebo kombinace s jinými drogami, což zvyšuje pravděpodobnost zdravotních komplikací (Kalina, 2003).

3.3.4 Závislost

Užívání extáze je spojeno s řadou akutních i dlouhodobých zdravotních rizik. Mezi nejzávažnější akutní komplikace patří přehřátí organismu (hypertermie), dehydratace, selhání ledvin a srdeční arytmie. V extrémních případech může dojít i k úmrtí. Dalším rizikem je možnost otravy nečistotami nebo jinými látkami, které jsou do tablet extáze často přimíchávány. Dlouhodobé užívání extáze je spojeno s poškozením nervových buněk, zejména těch, které využívají serotonin, což může vést k trvalým změnám nálady, zvýšené úzkosti, depresím a poruchám paměti (Slížová, 2010). U některých uživatelů se mohou rozvinout psychické poruchy, například panické ataky nebo deprese, a také poruchy spánku a chronická únava. Rizikem je i vznik rizikového chování, například nechráněný sex nebo kombinace s jinými drogami, což zvyšuje pravděpodobnost zdravotních komplikací (Kalina, 2003).

3.4 Kokain

Kokain je silně návyková stimulační droga, která se získává z listů rostliny koka (*Erythroxylum coca*), původem z Jižní Ameriky. Tradičně byly listy koky žvýkány

domorodými obyvateli And pro své povzbuzující účinky, avšak v moderní době se kokain vyrábí v laboratorních podmínkách a užívá se nejčastěji ve formě bílého prášku. Kokain je obvykle šňupán, ale může být také aplikován injekčně (nitrožilně) nebo kouřen v podobě tzv. cracku. Na evropském i českém trhu je kokain považován za jednu z nejdražších a nejnebezpečnějších nelegálních drog. Jeho užívání je spojeno s vysokým rizikem vzniku závislosti, zdravotních komplikací a sociálních problémů. Kokain je často spojován s nočním životem, prostředím klubů a vyššími sociálními vrstvami, avšak jeho dostupnost se v posledních letech rozšiřuje i mezi mladší populaci. V České republice je kokain zařazen mezi zakázané omamné látky a jeho držení, výroba i distribuce jsou trestné (Kalina, 2003; Slížová, 2010).

3.4.1 Účinky na tělo

Kokain má výrazné stimulační účinky na centrální nervový systém. Po užití dochází k rychlému nástupu euforie, zvýšení energie a pocitu síly. Typickým tělesným projevem je zrychlený srdeční tep, zvýšený krevní tlak a rozšíření zornic. Uživatelé často pocítují potlačení únavy, snížení chuti k jídlu a zvýšenou fyzickou i psychickou aktivitu. Kokain však současně zatěžuje kardiovaskulární systém – může způsobit srdeční arytmiie, bolesti na hrudi a v krajním případě i infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu. Dalším častým projevem je zvýšené pocení, třes a někdy i svalové křeče. Při opakovaném šňupání kokainu dochází k poškození nosní sliznice, což může vést až k jejímu protržení (Slížová, 2010). Dlouhodobé užívání kokainu je spojeno s výrazným vyčerpáním organismu, úbytkem hmotnosti a oslabením imunitního systému. Vysoké dávky mohou způsobit hypertermii, křeče a v extrémních případech i smrt v důsledku selhání srdce nebo dýchání (Kalina, 2003).

3.4.2 Účinky na psychiku

Psychické účinky kokainu jsou velmi silné a představují hlavní důvod jeho užívání. Po aplikaci kokainu se dostavuje intenzivní pocit euforie, zvýšené sebedůvěry, vnitřní síly a schopnosti zvládnout jakoukoliv situaci. Uživatelé často popisují pocit nadvlády, neohroženosti a zvýšené bystrosti. Kokain zvyšuje potřebu komunikace s lidmi, aktivitu a někdy touhu po sexu. Tyto účinky však rychle odeznívají a jsou následovány obdobím podrážděnosti, nervozity, úzkosti a deprese. Při vyšších dávkách nebo dlouhodobém užívání se mohou objevit paranoidní myšlenky, halucinace, agresivita a v krajních případech i psychotické stavy (Kalina, 2003). U některých jedinců se rozvíjí silná úzkost, panické ataky nebo deprese, což může vést až k sebepoškozování či sebevražedným myšlenkám. Kokain narušuje spánkový režim, což vede k chronickému nevyspaní a dalším psychickým potížím (Slížová, 2010).

3.4.3 Rizika

Užívání kokainu je spojeno s řadou závažných zdravotních a sociálních rizik. Akutní rizika zahrnují srdeční arytmie, infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu, křeče a v krajním případě i smrt v důsledku předávkování. Kokain zvyšuje krevní tlak a zatěžuje srdce, což je nebezpečné zejména pro osoby s predispozicí k srdečním onemocněním. Dalším rizikem je poškození nosní přepážky při šňupání, infekce při injekční aplikaci a riziko přenosu infekčních nemocí, například HIV nebo hepatitidy (Slížová, 2010). Dlouhodobé užívání vede k vyčerpání organismu, úbytku hmotnosti, oslabení imunity a chronickým psychickým potížím, jako jsou deprese, úzkosti a psychózy. Sociální rizika zahrnují ztrátu zaměstnání, rozpad rodinných vztahů, finanční problémy a zvýšené riziko kriminálního chování. Kokain je často spojován s rizikovým sexuálním chováním a kombinací s dalšími drogami, což dále zvyšuje pravděpodobnost zdravotních komplikací (Kalina, 2003).

3.4.4 Závislost

Kokain patří k látkám s velmi vysokým rizikem vzniku závislosti. Závislost na kokainu vzniká často velmi rychle, a to jak psychická, tak fyzická. Psychická závislost se projevuje silnou touhou po další dávce, neschopností kontrolovat užívání a postupným zanedbáváním běžných povinností, práce i rodiny (Kalina, 2003). Uživatelé často zvyšují dávky, aby dosáhli stejného účinku, což vede k rychlému rozvoji tolerance a prohlubování závislosti. Při vysazení kokainu se objevují abstinенční příznaky, jako jsou únava, deprese, podrážděnost, úzkost, nespavost a silná chuť po droze. Tyto příznaky mohou přetrvávat i několik týdnů a jsou hlavním důvodem opakovaného návratu k užívání (Slížová, 2010). Závislost na kokainu je spojena s vysokým rizikem sociálního propadu, kriminality a zdravotních komplikací, přičemž léčba je často dlouhodobá a náročná.

3.5 Pervitin (Meth)

Pervitin, známý také pod mezinárodním názvem metamfetamin, je syntetická stimulační droga s velmi silným účinkem na centrální nervový systém. V České republice patří pervitin k nejčastěji zneužívaným nelegálním stimulantům a jeho výroba i distribuce mají dlouhou tradici, která sahá až do druhé poloviny 20. století. Pervitin je obvykle distribuován ve formě bílého nebo nažloutlého krystalického prášku, který se může šňupat, kouřit, polykat nebo aplikovat injekčně. Jeho popularita v některých regionech ČR je dána relativně snadnou dostupností a nízkou cenou, což z něj činí jednu z nejrizikovějších drog na našem území. Užívání pervitinu je spojeno nejen s vysokým rizikem vzniku závislosti, ale také s řadou závažných zdravotních, psychických i sociálních komplikací (Mravčík a kol., 2015; Slížová, 2010).

3.5.1 Účinky na tělo

Pervitin působí jako silný stimulant, který výrazně zvyšuje aktivitu centrálního nervového systému. Po užití dochází k prudkému nárůstu energie, potlačení únavy a pocitu hladu. Typickými tělesnými projevy jsou zrychlený srdeční tep, zvýšený krevní tlak, rozšířené zornice a zvýšené pocení. Uživatelé často pocítují sucho v ústech, třes, napětí svalů a někdy i nevolnost. Při vyšších dávkách může dojít k poruchám srdečního rytmu, bolestem na hrudi, hypertermii a v krajním případě až k selhání srdce nebo cévní mozkové příhodě (Slížová, 2010). Dlouhodobé užívání pervitinu je spojeno s výrazným úbytkem hmotnosti, vyčerpáním organismu a zhoršením celkového zdravotního stavu. Uživatelé často trpí nespavostí, ztrátou chuti k jídlu a celkovou fyzickou slabostí. Injekční užívání pervitinu zvyšuje riziko infekčních onemocnění, jako jsou žloutenka typu B a C nebo HIV, a také hnisavých zánětů v místě vpichu (Mravčík a kol., 2015). Dlouhodobé užívání pervitinu může vést k poškození srdce, jater, ledvin a zubů, což je známé jako tzv. „meth mouth“ – výrazný úbytek zubů a jejich kazivost (Slížová, 2010).

3.5.2 Účinky na psychiku

Psychické účinky pervitinu jsou velmi výrazné a často bývají hlavním důvodem jeho užívání. Po aplikaci drogy se dostavuje intenzivní pocit euforie, zvýšené sebevědomí, pocit neúnavnosti a zvýšená schopnost soustředění. Uživatelé často popisují zrychlené myšlení, zvýšenou komunikativnost a potřebu pohybu. Tyto účinky však bývají následovány obdobím podrážděnosti, nervozity, úzkosti a deprese. Při vyšších dávkách nebo dlouhodobém užívání se často objevují paranoidní myšlenky, halucinace, psychotické stavy a agresivita (Kalina, 2003). Typickým projevem je také tzv. „pervitinová psychóza“, která svými příznaky připomíná schizofrenii – uživatelé mohou mít pocit, že je někdo sleduje, slyší hlasy nebo vidí neexistující věci. Dlouhodobé užívání pervitinu vede k výraznému vyčerpání psychických sil, nespavosti, poruchám paměti a koncentrace. Po odeznění účinků drogy nastupuje silný pocit únavy, deprese a někdy i sebevražedné myšlenky (Kalina, 2003; Slížová, 2010).

3.5.3 Rizika

Užívání pervitinu je spojeno s řadou závažných zdravotních i sociálních rizik. Akutní rizika zahrnují srdeční arytmie, hypertenzi, záchvaty, hypertermii a v krajním případě i smrt v důsledku selhání srdce nebo mozkové příhody. Dlouhodobé užívání vede k vyčerpání organismu, úbytku hmotnosti, zhoršení imunity a poškození vnitřních orgánů, zejména srdce, jater a ledvin (Slížová, 2010). Významné je také riziko infekčních onemocnění při injekční aplikaci, včetně HIV/AIDS a virových hepatitid. Psychická rizika zahrnují rozvoj psychóz,

úzkostných stavů, depresí a agresivního chování. Uživatelé často zanedbávají běžné povinnosti, ztrácejí zájem o práci i rodinu a mohou se dostat do konfliktu se zákonem. Sociální rizika zahrnují ztrátu zaměstnání, rozpad rodinných vztahů, finanční problémy a zvýšené riziko kriminálního chování (Mravčík a kol., 2015). Pervitin je často spojován s rizikovým sexuálním chováním a kombinací s dalšími drogami, což dále zvyšuje pravděpodobnost zdravotních komplikací.

3.5.4 Závislost

Pervitin patří mezi látky s velmi vysokým rizikem vzniku závislosti. Závislost na pervitinu vzniká často velmi rychle, a to jak psychická, tak fyzická. Psychická závislost se projevuje silnou touhou po další dávce, neschopností kontrolovat užívání a postupným zanedbáváním běžných povinností, práce i rodiny (Kalina, 2003). Uživatelé často zvyšují dávky, aby dosáhli stejného účinku, což vede k rychlému rozvoji tolerance a prohlubování závislosti. Při vysazení pervitinu se objevují abstinenční příznaky, jako jsou únava, deprese, podrážděnost, úzkost, nespavost a silná chuť po droze. Tyto příznaky mohou přetrvávat i několik týdnů a jsou hlavním důvodem opakovaného návratu k užívání (Slížová, 2010). Závislost na pervitinu je spojena s vysokým rizikem sociálního propadu, kriminality a zdravotních komplikací, přičemž léčba je často dlouhodobá a náročná.

3.6 LSD

LSD (d-lysergamid kyseliny d-lysergové, často označované jako „trip“, „acid“ nebo „papírek“) je syntetický halucinogen, který byl poprvé syntetizován v roce 1938 švýcarským chemikem Albertem Hofmannem. LSD je považováno za nejsilnější známý halucinogen a jeho účinky na lidskou psychiku i tělo jsou předmětem zájmu vědců, terapeutů i uživatelů již několik desetiletí. LSD je obvykle užíváno perorálně, nejčastěji ve formě malých papírků napuštěných roztokem látky, méně často jako tablety nebo želatinové kostičky. Užívání LSD je v České republice nelegální a jeho držení, výroba i distribuce jsou trestné. LSD je typické tím, že i velmi malé dávky (v řádu mikrogramů) vyvolávají silné změny vnímání, myšlení a emocí. Popularitu získalo zejména v 60. letech minulého století v souvislosti s hnutím hippies a alternativní kulturou, ale i dnes se objevuje v různých subkulturách a při experimentálním užívání. (Kalina, 2003; Slížová, 2010)

3.6.1 Účinky na tělo

LSD má ve srovnání s jinými drogami relativně mírné přímé tělesné účinky, avšak i ty mohou být pro některé uživatele nepříjemné nebo nebezpečné. Po užití LSD dochází často k

rozšíření zornic (mydriáza), zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence. Uživatelé mohou pociťovat neklid, třes, zvýšené pocení, sucho v ústech, ztrátu chuti k jídlu a někdy i nevolnost nebo zvracení. Dalším častým tělesným projevem je nespavost, protože účinky LSD mohou trvat 8 až 12 hodin a někdy i déle. Někteří uživatelé popisují změny v citlivosti na dotek, teplotu či bolest, což může vést k neobvyklému chování nebo nehodám. V ojedinělých případech může LSD vyvolat svalové záškuby, bolesti hlavy nebo zvýšenou citlivost na světlo a zvuky. Přestože LSD není toxické pro vnitřní orgány a nezpůsobuje fyzickou závislost, jeho tělesné účinky mohou být v kombinaci s psychickými prožitky velmi intenzivní a někdy i nebezpečné, zejména pokud uživatel ztratí kontakt s realitou a vystaví se rizikovému chování. (Kalina, 2003; Slížová, 2010)

3.6.2 Účinky na psychiku

LSD je známé především svými silnými účinky na psychiku. Po užití dochází ke změnám vnímání reality – uživatelé zažívají intenzivní halucinace, změny vnímání barev, tvarů, zvuků a času. Typické jsou tzv. „tripy“, kdy dochází k hlubokým změnám myšlení, emocí a často i pocitu vlastní identity. LSD může vyvolat pocity euforie, duchovního prozření, ale i úzkost, strach nebo paniku. Změny nálad jsou často velmi rychlé a nepředvídatelné. U některých jedinců se mohou objevit paranoidní myšlenky, zmatenost nebo dokonce psychotické stavy. LSD také ovlivňuje paměť a schopnost soustředění, což může vést ke ztrátě orientace v čase a prostoru. Po odeznění účinků se mohou objevit tzv. „flashbacky“ – krátkodobé návraty halucinací a změněného vnímání i několik dní či týdnů po užití drogy. Dlouhodobé užívání LSD může zvýšit riziko rozvoje psychických poruch, zejména u osob s predispozicí k duševním onemocněním. (Kalina, 2003; Slížová, 2010)

3.6.3 Rizika

Užívání LSD je spojeno s řadou rizik, která se týkají především psychického zdraví. Největším nebezpečím je nepředvídatelnost účinků – i při stejné dávce může uživatel zažít pozitivní, ale i velmi negativní prožitky, tzv. „bad tripy“, které mohou být provázeny silným strachem, úzkostí, panikou nebo dokonce psychotickými epizodami. Tyto stavy mohou vést k nebezpečnému chování, sebepoškozování nebo pokusům o sebevraždu. U některých uživatelů může LSD vyvolat nebo zhoršit latentní psychické onemocnění, například schizofrenii nebo bipolární poruchu. Dalším rizikem jsou tzv. flashbacky, kdy se i dlouho po užití LSD mohou vracet halucinace a změněné vnímání, což je zvláště nebezpečné při řízení nebo práci s nebezpečnými stroji. LSD může také vést k problémům v mezilidských vztazích, práci či studiu, zejména pokud je užíváno opakovaně. Přestože fyzická toxicita LSD je nízká, psychická rizika

jsou značná, a proto je užívání této látky považováno za vysoce rizikové, zejména pro mladé a psychicky labilní jedince. (Kalina, 2003; Slížová, 2010)

3.6.4 Závislost

Na rozdíl od mnoha jiných drog LSD nezpůsobuje fyzickou závislost. Uživatelé si na LSD nevytvářejí tělesnou potřebu látky a při vysazení se neobjevují typické abstinenční příznaky. Přesto se může rozvinout psychická závislost, zejména u osob, které vyhledávají intenzivní prožitky nebo unikají před realitou. U některých jedinců se může objevit tolerance – k dosažení stejných účinků je třeba zvyšovat dávky, avšak tato tolerance rychle mizí po krátké době abstinence. Riziko závislosti je vyšší u osob s predispozicí k psychickým problémům nebo u těch, kteří LSD užívají v kombinaci s jinými drogami. Dlouhodobé užívání LSD může vést k problémům v osobním i pracovním životě, narušení vztahů a zhoršení psychického zdraví. Přestože fyzická závislost na LSD není běžná, psychická závislost a riziko rozvoje psychických poruch jsou hlavními důvody, proč je užívání této látky považováno za nebezpečné. (Kalina, 2003; Slížová, 2010)

3.7 Ketamin

Ketamin je syntetická látka, která byla původně vyvinuta jako anestetikum pro humánní i veterinární medicínu. V lékařství je ceněn pro svou schopnost rychle navodit stav anestezie bez výrazného útlumu dýchání, což je výhodné zejména při krátkých chirurgických zákrocích. V posledních desetiletích se však ketamin rozšířil také jako rekreační droga, zejména v tanečních klubech a mezi mladými lidmi. Na černém trhu je dostupný nejčastěji ve formě bílého krystalického prášku, méně často v tekuté podobě. Ketamin se užívá šňupáním, injekčně nebo perorálně. V České republice je zařazen mezi kontrolované látky a jeho držení mimo lékařské použití je nelegální (Kalina, 2003). Ketamin je řazen mezi tzv. disociativní anestetika – v nízkých dávkách vyvolává změněné stavy vědomí, vnímání a silnou disociaci, což je hlavní důvod jeho zneužívání v subkulturách vyhledávajících psychedelické zážitky (Leary, 2000).

3.7.1 Účinky na tělo

Po užití ketaminu dochází k rychlému nástupu tělesných účinků, jejichž intenzita závisí na dávce a způsobu aplikace. Typickým projevem je ztráta koordinace, zpomalení reflexů a pocit znečitlivění. Uživatelé často popisují malátnost, slabost, rozostřené vidění, závratě a někdy i neschopnost pohybu. Ketamin zvyšuje krevní tlak a srdeční frekvenci, což může být nebezpečné zejména pro osoby s kardiovaskulárními obtížemi. Vysoké dávky mohou vyvolat úplnou ztrátu kontaktu s okolím, neschopnost pohybu a v extrémních případech i bezvědomí.

Ketamin má také analgetické účinky – tlumí bolest, což je důvod jeho využití v medicíně, ale zároveň může uživatele vystavit riziku úrazů, protože necítí bolest (Kalina, 2003). Dlouhodobé užívání ketaminu je spojováno s poškozením močového měchýře a ledvin, což se projevuje častým močením, bolestmi a v krajních případech i selháním těchto orgánů. Leary (2000) ve své knize upozorňuje, že i při opakovaném rekreačním užívání se mohou objevit poruchy motoriky, svalové záškuby a zvýšené riziko nehod.

3.7.2 Účinky na psychiku

Psychické účinky ketaminu jsou hlavním důvodem jeho rekreačního zneužívání. Po aplikaci se dostavuje pocit odtržení od reality, tzv. disociace, kdy má uživatel pocit, že je oddělen od svého těla nebo okolního světa. Typické jsou halucinace, změny vnímání času, prostoru a vlastní identity. Uživatelé často popisují zážitky podobné snu, někdy až mystické nebo spirituální prožitky, které mohou být pozitivní, ale i děsivé. V některých případech se mohou objevit úzkostné stavy, paranoia, zmatenost nebo panické ataky (Leary, 2000). Vysoké dávky mohou vést ke vzniku tzv. „K-hole“, což je stav hluboké disociace a ztráty kontaktu s realitou, který může být pro uživatele velmi nepříjemný až traumatizující (Kalina, 2003). Po odeznění účinků se často objevuje zmatenost, únava a někdy i deprese. Dlouhodobé užívání ketaminu může vést k poruchám paměti, koncentrace a k trvalým změnám vnímání reality.

3.7.3 Rizika

Užívání ketaminu je spojeno s řadou zdravotních a psychických rizik. Akutní rizika zahrnují ztrátu koordinace, zvýšené riziko úrazů a nehod, protože uživatel není schopen správně vnímat své tělo ani okolí. Při vyšších dávkách může dojít k selhání dýchání, bezvědomí nebo dokonce smrti, zejména při kombinaci s jinými tlumivými látkami, jako je alkohol. Dlouhodobé užívání ketaminu je spojeno s poškozením močového měchýře a ledvin, což může vést až k nutnosti chirurgického zákroku nebo dialýzy. Psychická rizika zahrnují rozvoj úzkostných a depresivních stavů, poruchy paměti a koncentrace, v krajních případech i trvalé změny vnímání reality nebo rozvoj psychóz (Kalina, 2003). Leary (2000) popisuje, že uživatelé ketaminu mohou být ohroženi sociální izolací, ztrátou zaměstnání a problémy v mezilidských vztazích.

3.7.4 Závislost

Ketamin může vést k rozvoji psychické závislosti, zejména u osob, které jej užívají pravidelně a ve vyšších dávkách. Uživatelé často vyhledávají jeho disociativní a halucinogenní účinky, což vede k opakovanému užívání. Psychická závislost se projevuje silnou touhou po další dávce, neschopností kontrolovat užívání a zanedbáváním běžných povinností. Fyzická

závislost na ketaminu je méně častá, ale při dlouhodobém užívání se mohou objevit abstinenční příznaky, jako je úzkost, podrážděnost, nespavost a deprese (Kalina, 2003). Leary (2000) upozorňuje, že dlouhodobá závislost na ketaminu může vést k výraznému zhoršení kvality života, sociální izolaci a závažným zdravotním komplikacím.

3.8 Lysohlávky (psilocybin)

Lysohlávky, známé také pod latinským názvem Psilocybe, představují skupinu hub obsahujících psychoaktivní látky psilocybin a psilocin. Tyto houby se vyskytují přirozeně v mnoha částech světa, včetně České republiky, kde rostou zejména na podzim na loukách, pastvinách a v lesích. Psilocybin je po požití v těle rychle přeměňován na psilocin, který působí především na serotoninové receptory v mozku a vyvolává výrazné změny vnímání, nálady a myšlení. Lysohlávky byly využívány v tradičních rituálech původních obyvatel Střední a Jižní Ameriky a v posledních desetiletích se staly předmětem zájmu jak rekreačních uživatelů, tak vědeckého výzkumu. V České republice jsou lysohlávky považovány za nelegální omamné a psychotropní látky, jejich sběr, držení i distribuce jsou trestné (Kalina, 2003; Slížová, 2010).

3.8.1 Účinky na tělo

Psilocybinové houby mají na tělo uživatele řadu specifických účinků, které se objevují zpravidla 20–60 minut po požití a mohou trvat 4 až 6 hodin. Mezi nejčastější tělesné projevy patří rozšíření zornic, zvýšené pocení, třes, nevolnost a někdy i zvracení. Někteří uživatelé popisují lehkou svalovou slabost, změny tělesné teploty (pocity horka nebo chladu) a zvýšenou citlivost na dotek či bolest. U některých osob se mohou objevit bolesti břicha, zvýšená srdeční frekvence nebo mírné zvýšení krevního tlaku. Ve vzácných případech může dojít k dezorientaci, závratím nebo krátkodobé ztrátě koordinace pohybů. Fyzické účinky jsou většinou mírné a nebývají hlavním důvodem užívání lysohlávek, přesto je důležité je nepodceňovat, zejména u osob s chronickými zdravotními potížemi nebo při užití vyšších dávek (Mravčík a kol., 2015; Slížová, 2010).

3.8.2 Účinky na psychiku

Hlavním důvodem užívání lysohlávek jsou jejich výrazné účinky na psychiku. Po požití se dostávají intenzivní halucinace, změny vnímání barev, tvarů, zvuků, času i prostoru. Uživatelé často popisují pocit splynutí s okolím, hluboké introspektivní zážitky, změny vnímání vlastního těla a někdy i pocity duchovního prozření. Změny nálady jsou velmi proměnlivé – od euforie a smíchu až po úzkost, strach nebo zmatek. V některých případech se mohou objevit paranoidní myšlenky, panické ataky nebo depersonalizace. Účinky jsou silně ovlivněny

prostředím, ve kterém jsou houby užívány, a psychickým stavem uživatele. Dlouhodobé užívání lysohlávek může vést ke změnám vnímání reality a ve výjimečných případech i k rozvoji psychických poruch, zejména u osob s predispozicí k duševním onemocněním (Kalina, 2003; Slížová, 2010).

3.8.3 Rizika

Užívání lysohlávek je spojeno s několika riziky, která mohou být jak fyzická, tak psychická. Akutní rizika zahrnují tzv. „bad trip“, tedy velmi nepříjemný zážitek provázený silnou úzkostí, strachem nebo panikou. V tomto stavu může uživatel jednat impulzivně, což může vést k nehodám, úrazům nebo sebepoškození. Dalším rizikem je možnost záměny lysohlávek s jinými, jedovatými druhy hub, což může mít závažné zdravotní následky. Dlouhodobé užívání lysohlávek může vést ke změnám vnímání reality, poruchám nálady a v krajních případech i k rozvoji psychóz. U osob s predispozicí k duševním onemocněním je riziko rozvoje psychických poruch výrazně vyšší. U některých uživatelů se mohou objevit flashbacky – krátkodobé návraty halucinací i několik dní či týdnů po užití (Mravčík a kol., 2015; Slížová, 2010).

3.8.4 Závislost

Na rozdíl od mnoha jiných drog lysohlávky nezpůsobují fyzickou závislost. Uživatelé si nevytvářejí tělesnou potřebu látky a při vysazení se neobjevují typické abstinenční příznaky. Psychická závislost je velmi vzácná, protože účinky lysohlávek jsou natolik silné a někdy i nepříjemné, že většina uživatelů nemá potřebu je užívat opakovaně v krátkých intervalech. Tolerance na psilocybin se rozvíjí rychle, což znamená, že při častém užívání je třeba zvyšovat dávky, avšak tato tolerance rychle mizí po několika dnech abstinence. Riziko závislosti je vyšší u osob, které vyhledávají intenzivní prožitky nebo mají sklony k psychickým problémům. Přestože fyzická závislost na lysohlávkách není běžná, psychická rizika a možnost rozvoje duševních poruch jsou hlavními důvody, proč je užívání těchto hub považováno za rizikové (Kalina, 2003; Slížová, 2010).

4 Veřejný průzkum

Do své absolventské práce jsem zařadil i praktickou část která spočívala v anonymní dotazníku, jehož cílem bylo zjistit, jak respondenti vnímají problematiku drog, zda mají s návykovými látkami osobní zkušenost a jaké je jejich povědomí o výskytu drog v nejbližším

okolí. Dotazník byl distribuován online a vyplnilo jej celkem 116 respondentů různého věku, pohlaví i vzdělání, což umožňuje získat pohled na danou problematiku z širší perspektivy.

Otázky dotazníku se zaměřovaly například na to, zda někdo někdy vyzkoušel nějakou drogu, jak snadná je podle respondentů dostupnost drog, jak vnímají preventivní opatření a zda se s užíváním drog setkali u svých přátel, v rodině, ve škole nebo v jiném prostředí. Cílem této části bylo získat nejen přehled o osobních zkušenostech respondentů, ale také o jejich postojích a vnímání současné situace ve společnosti z hlediska užívání návykových látek.

Výsledky dotazníku jsou zobrazeny formou přehledných grafů, které jsou doplněny komentářem k jednotlivým otázkám. Získaná data mohou sloužit jako podklad pro další diskusi o prevenci a efektivních opatřeních v oblasti snižování rizik spojených s užíváním drog.

4.1 Grafy a výsledky

Graf číslo jedna zobrazuje, jaké věkové skupiny se tohoto dotazníku zúčastnily.

Kolik je Vám let?
116 odpovědí

Graf 1 - Věk

Druhý graf se zaměřuje na pohlaví respondentů.

Pohlaví:

116 odpovědí

Graf 2 - Pohlaví

Třetí graf zobrazuje nejvyšší dosažené vzdělání dotázaných.

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

116 odpovědí

Graf 3 - Vzdělání

Čtvrtý graf se zaměřuje, jestli respondent má někoho v okolí, kdo konzumuje nebo konzumoval drogy.

Máte ve svém okolí někoho, kdo užívá nebo užíval drogy?

116 odpovědí

Graf 4 - Užívá někdo v okolí drogy

Pátý graf je záměrný na ty, kdo v páté otázce odpověděli ano a upřesňuje to jejich odpověď.

Pokud ano, kdo to byl? (více možností)

79 odpovědí

Graf 5 - Kdo ve vašem okolí bere drogy

Šestý graf zjišťuje, jestli respondent užil někdy nějakou nelegální drogu.

Už jste někdy zkusil(a) nějakou drogu?

116 odpovědí

Graf 6 - Zkušenost s drogami

Sedmý graf je doplňující pro šestý graf kdy se ptáme, kdo vám ji nabídl/s kým jste drogu užil/a.

Pokud ano, kdo to byl ten kdo Vám ji nabídl nebo s kým jste ji užil(a)? (více možností)

54 odpovědí

Graf 7 - S kým jste skuli/a drogu

Osmý graf zobrazuje, jaká droga to byla. Zde je vidět že většinou to byla Marihuana.

Jaký typ drogy jste zkusil(a)? (více možností)

55 odpovědí

Graf 8 - Jaký typ to byl

Devátý graf zjišťuje, co vedlo k vyzkoušení drogy.

Co Vás vedlo k vyzkoušení drogy? (více možností)

55 odpovědí

Graf 9 - Co vedlo k vyzkoušení

Desátý graf se zaměřuje na to, kdy naposledy člověk pozřel nějakou drogu.

Kdy naposledy jste nějakou drogu užil(a)?

50 odpovědí

Graf 10 – Kdy naposledy byla užita

V jedenácté otázce zjišťujeme, jak pravidelně respondenti drogu užívají.

Jak často drogy užíváte nebo jste je užíval(a)?

48 odpovědí

Graf 11 - Jako často užíváte drogu

Dvanáctý graf se zaměřuje na respondenty, kteří odpověděli v předchozí otázce pravidelně.

Pokud pravidelně, jak často?

18 odpovědí

Graf 12 - Co je pravidelně

V třinácté otázce zjišťujeme, jestli si respondent myslí, že byl závislí.

Myslíte si, že jste byl(a) závislý/á nebo jste?

72 odpovědí

Graf 13 - Myslíte si, že byl/a závislí/á

V čtrnácté otázce se podíváme, co pomohlo se závislostí.

Pokud už závislý/á nejste, co Vám nejvíc pomohlo přestat? (více možností)

19 odpovědí

Graf 14 - Co pomohlo od závislosti

Patnáctý graf se zaměřuje, jaký postoj mají respondenti k rekreačnímu užívání Marihuany.

Jaký máte postoj k rekreačnímu užívání marihuany?

116 odpovědí

Graf 15 - Postoj k rekreačnímu užívání Marihuany

Šestnáctá otázka zjišťuje, jestli si respondenti myslí, že v jejich okolí je snadné sehnat drogu.

Myslíte si, že drogy jsou ve Vašem okolí snadno dostupné?

116 odpovědí

Graf 16 - Je jednoduché sehnat drogu

V sedmnácté otázce se zjišťuje, kde je podle respondentů jednoduché získat drogu.

Pokud ano, kde? (více možností)

83 odpovědí

Graf 17 - Kde je jednoduché sehnat drogu

Osmnáctá otázka zjišťuje, zda se respondent setkal s nabídkou drog.

Setkal(a) jste se někdy s nabídkou drogy?

116 odpovědí

Graf 18 - Nabídka drog

Devatenáctý graf zobrazuje, kde se respondent setkal s nabídkou drog.

Pokud ano, kde? (více možností)

75 odpovědí

Graf 19 - Kde proběhla nabídka drog

Ve dvacáté otázce zjišťujeme, v jakém prostředí se podle respondenta začíná s drogami.

V jakém prostředí se podle Vás s drogami nejčastěji začíná? (více možností)

116 odpovědí

Graf 20 - Kde se začíná s drogami

Dvacátá první otázka se zaměřuje, kde se respondenti setkali s prevencí proti drogám.

Kde jste byli poučeni o prevenci užívání drog? (více možností)

116 odpovědí

Graf 21 - Kde proběhla prevence

Dvacátý druhý graf zobrazuj, kolik respondentů mělo nějaký preventivní program proti drogám ve škole.

Měli jste na škole nějaký preventivní program proti drogám?

116 odpovědí

Graf 22 - Kdo měl na škole preventivní program

Ve dvacáté třetí otázce zkoumáme, jestli se respondenti myslí že by se o drogách mělo mluvit více z hlediska prevence.

Myslíte si, že by se o drogách mělo víc mluvit z pohledu prevence?

116 odpovědí

Graf 23 - Názor na prevenci

Dvacátý čtvrtý graf zobrazuje, co respondenty odrazuje od užívání drog.

Co podle Vás nejvíc pomáhá, aby lidé nezačali brát drogy?

116 odpovědí

Graf 24 - Co je největší prevence

Poslední graf zobrazuje, zda si respondenti myslí, že lidi, co konzumují drogy to mají ve společnosti těžší.

Myslíte si, že lidé, kteří berou nebo brali drogy, to mají ve společnosti těžší?

115 odpovědí

Graf 25 - Vnímání společenského postavení osob s drogovou zkušeností

5 Závěr

Tato absolventská práce se zaměřila na komplexní pohled na problematiku drog, jejich dělení, účinky na lidský organismus, rizika spojená s jejich užíváním a vzniku závislostí. Cílem bylo nejen shrnout teoretické poznatky o jednotlivých skupinách drog a jejich působení, ale také přiblížit, jak tuto problematiku vnímá běžná populace, což bylo ověřeno prostřednictvím anonymního dotazníku, který vyplnilo 116 respondentů.

V teoretické části práce byly nejprve představeny základní pojmy a rozdělení drog podle různých kritérií – účinku na organismus, míry rizika vzniku závislosti, původu a právního postavení. Bylo zřejmé, že drogy představují velmi rozmanitou skupinu látek, které se liší nejen chemickým složením, ale především účinky a riziky pro uživatele. Zvláštní pozornost byla věnována nejčastěji užívaným drogám v České republice, mezi které patří marihuana, pervitin, extáze, kokain, LSD, lysohlávky, hašiš a další. U každé z těchto látek byly podrobně popsány jejich účinky na tělo a psychiku, rizika spojená s užíváním a možnosti vzniku závislosti.

Analýza literatury ukázala, že účinky jednotlivých drog se mohou výrazně lišit – od mírných změn nálady a vnímání (například u marihuany nebo lysohlávek) až po závažné zdravotní komplikace a psychotické stavy (například u pervitinu, kokainu nebo LSD). Rizika spojená s užíváním drog zahrnují nejen zdravotní problémy, ale také sociální a právní důsledky, které mohou výrazně ovlivnit život jedince i jeho okolí. Zvláště nebezpečné je užívání drog v dospívání, kdy je organismus i psychika ve vývoji a riziko vzniku závislosti nebo trvalých následků je výrazně vyšší.

Praktická část práce byla věnována vyhodnocení anonymního dotazníku, které mělo za cíl zjistit, jak lidé vnímají drogy, zda s nimi mají osobní zkušenost a jak hodnotí jejich dostupnost a prevenci ve svém okolí. Z výsledků vyplynulo několik důležitých zjištění. Přibližně polovina respondentů uvedla, že se s drogami setkala buď osobně, nebo ve svém okolí (u přátel, v rodině, ve škole). Nejčastěji zmiňovanou látkou byla marihuana, což odpovídá i trendům v české společnosti. Významná část respondentů považuje dostupnost drog za poměrně snadnou, zejména v prostředí měst a mezi mladými lidmi. Zajímavé bylo také zjištění, že většina dotázaných považuje prevenci za důležitou, avšak často ji vnímá jako nedostatečnou nebo málo efektivní.

Dotazník rovněž ukázal, že postoje společnosti k lidem, kteří drogy užívají nebo užívali, jsou stále poměrně rozporuplné. Na jedné straně převládá názor, že uživatelé drog potřebují

pomoc a podporu, na straně druhé však panují předsudky, která mohou bránit v efektivním řešení problémů spojených s užíváním návykových látek. Respondenti také často zmiňovali, že informace o drogách získávají nejčastěji z internetu nebo od vrstevníků, zatímco role školy či rodiny je v prevenci vnímána jako méně významná, což poukazuje na potřebu zlepšit komunikaci a vzdělávání v této oblasti.

Závěrem lze říct, že problematika drog zůstává v české společnosti aktuálním a závažným tématem. Přestože se v posledních letech zlepšila informovanost veřejnosti a rozšířily se preventivní programy, stále existuje řada výzev, které je třeba řešit. Patří sem zejména dostupnost drog mezi mladými lidmi, nedostatečná prevence a podpora pro osoby ohrožené závislostí, ale také potřeba destigmatizace a větší otevřenosti v přístupu k uživatelům drog.

Práce ukázala, že efektivní boj s problematikou drog vyžaduje komplexní přístup, který zahrnuje nejen represivní opatření a léčbu závislostí, ale především prevenci, vzdělávání a podporu zdravého životního stylu. Klíčovou roli hraje rodina, škola i širší společnost, které by měly vytvářet bezpečné prostředí, kde se mladí lidé mohou otevřeně bavit o rizicích a následcích užívání drog a kde je možné včas rozpoznat a řešit případné problémy.

Do budoucna je důležité pokračovat v rozvoji preventivních programů zaměřených na děti a dospívající, posilovat informovanost veřejnosti a podporovat dostupnost odborné pomoci pro osoby ohrožené závislostí. Stejně tak je potřeba zlepšovat koordinaci mezi jednotlivými institucemi a organizacemi, které se problematikou drog zabývají, a podporovat výzkum v této oblasti.

Získaná data z dotazníkového šetření mohou sloužit jako cenný podklad pro další diskusi o efektivitě současných preventivních opatření a o tom, jak lépe přizpůsobit strategie boje s drogami potřebám dnešní společnosti. Zároveň tato práce ukazuje, že otevřený a informovaný přístup k problematice drog je klíčem k tomu, aby bylo možné účinně chránit zejména mladou generaci před riziky spojenými s užíváním návykových látek a přispět tak k bezpečnější a zdravější budoucnosti celé společnosti.

6 Použitá literatura

- HAIČKOVÁ, Magda, 2018. Sociální důsledky uživatelů drog. Bakalářská. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta. Dostupné také z: <https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/38822>.
- KALINA, Kamil, 2003. Drogy a drogové závislosti – 1. díl: Mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 80-86734-05-6.
- LEARY, Timothy; METZNER, Ralph a ALPERT, Richard, 2000. Psychedelie: trilogie o halucinogenech. V Praze: Levné knihy KMa. ISBN 80-86425-97-5.
- MRAVČÍK, Viktor; CHOMYNOVÁ, Pavla; GROHMANNOVÁ, Kateřina; JANÍKOVÁ, Barbara; GROLMUSOVÁ, Lucie et al., 2015. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-134-3.
- SLÍŽOVÁ, Vendula, 2010. Kriminalistické pojetí zkoumání drog. Bakalářská práce, vedoucí Štefka, Vladislav. Zlín: Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics, Ústav elektrotechniky a měření. Dostupné také z: <http://hdl.handle.net/10563/11862>.
- VALÍČEK, Pavel, 2002. Rostlinné omamné drogy. Praha: Start. ISBN 80-86231-20-6.
- VLACHYNSKÁ, Veronika, 2016. Vliv návykových látek na páchaní trestné činnosti. Bakalářská práce. Liberec: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci. Dostupné také z: https://theses.cz/id/jvi88e/veronika.vlachynska_bp_2016.pdf.

7 Seznam grafů

Graf 1 - Věk.....	20
Graf 2 - Pohlaví	21
Graf 3 - Vzdělání	21
Graf 4 - Užívá někdo v okolí drogy.....	22
Graf 5 - Kdo ve vašem okolí bere drogy	22
Graf 6 - Zkušenost s drogami	23
Graf 7 - S kým jste skuli/a drogu.....	23
Graf 8 - Jaký typ to byl.....	24
Graf 9 - Co vedlo k vyzkoušení.....	24
Graf 10 – Kdy naposledy byla užita	25
Graf 11 - Jako často užíváte drogu	25
Graf 12 - Co je pravidelně	26
Graf 13 - Myslí si, že byl/a závislí/á.....	26
Graf 14 - Co pomohlo od závislosti	27
Graf 15 - Postoj k rekreačnímu užívání Marihuany	27
Graf 16 - Je jednoduché sehnat drogu	28
Graf 17 - Kde je jednoduché sehnat drogu.....	28
Graf 18 - Nabídka drog.....	29
Graf 19 - Kde proběhla nabídka drog.....	29
Graf 20 - Kde se začíná s drogami	30
Graf 21 - Kde proběhla prevence	30
Graf 22 - Kdo měl na škole preventivní program.....	31
Graf 23 - Názor na prevenci	31
Graf 24 - Co je největší prevence	32
Graf 25 - Vnímání společenského postavení osob s drogovou zkušeností	32